

MAQTOV NUTQIY AKTI TASNIFI

Muhammadjonova Mehribonu,

Andijon davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Telefon:+998336272704

Email: mehribonu0427gm@il.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457824>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutqiy aktlar nazariyasi doirasida maqtoV nutqiy aktining aktining turlari, dialogdagi funksiyalari, kommunikativ strategiyalari hamda unga javob berish usullari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqtoV nutqiy aktining shaxslararo munosabatlarni shakllantirishdagi o‘rni va pragmatik ahamiyati misollar asosida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: nutqiy akt, maqtoV nutqiy akti, kommunikativ strategiya, dialog, baholovchi birliklar.

Annotation. This article examines the types of the compliment speech act within the framework of speech act theory, as well as its functions in dialogue, communicative strategies, and the ways of responding to it. In addition, the role of the compliment speech act in shaping interpersonal relationships and its pragmatic significance are analyzed through examples.

Key words: speech act, compliment speech act, communicative strategy, dialogue, evaluative units.

Аннотация. В данной статье в рамках теории речевых актов рассматриваются виды речевого акта похвалы, его функции в диалоге, коммуникативные стратегии, а также способы реагирования на похвалу. Кроме того, на основе примеров освещаются роль речевого акта похвалы в формировании межличностных отношений и его прагматическое значение.

Ключевые слова: речевой акт, речевой акт похвалы, коммуникативная стратегия, диалог, оценочные единицы.

Zamonaviy tilshunoslikda nutqning kommunikativ va pragmatik xususiyatlarini o‘rganish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Inson muloqot jarayonida nafaqat axborot almashadi, balki o‘zining bahosi, munosabati va hissiy holatini ham ifodalaydi. Shu sababli pragmatik tilshunoslik nutqiy birliklarning kommunikativ vazifasi, maqsadi va muloqot jarayonidagi ta‘sirini o‘rganishga alohida e‘tibor qaratadi.

Pragmatika doirasida shakllangan nutqiy akt nazariyasi muloqot jarayonida aytilgan har bir nutqiy birlik muayyan kommunikativ harakatni amalga oshirishini ta‘kidlaydi. Ushbu nazariya ingliz faylasufi va tilshunosi Ostin tomonidan asoslab berilgan bo‘lib, u nutqni faqat axborot uzatuvchi birlik sifatida emas, balki ijtimoiy harakatni bajaruvchi vosita sifatida talqin qiladi.

Nutqiy aktlar keyinchalik amerikalik tilshunos Syorll tomonidan yanada tizimlashtirilib, ularning kommunikativ vazifalari, tuzilishi va qo‘llanish xususiyatlari batafsil tavsiflangan [3,226]. Nutqiy aktlar turli kommunikativ vazifalarni bajaradi va muloqot jarayonida so‘zlovchining tinglovchiga bo‘lgan munosabatini ifodalashga xizmat qiladi.

Tilshunoslikda nutqiy aktlarni turli mezonlar asosida tasniflash muhim ilmiy masala hisoblanadi. Chunki nutqiy aktlarning kommunikativ yo‘nalishi, semantik mazmuni va pragmatik vazifasi ularning turli ko‘rinishlarda namoyon bo‘lishiga olib keladi. Xususan, ijobiy baho ifodalovchi nutqiy birliklardan biri bo‘lgan maqtoV nutqiy akti ham kommunikativ jarayonda turli shakl va vazifalarda qo‘llanadi.

MaqtoV nutqiy akti orqali so‘zlovchi tinglovchining shaxsiy sifatlari, faoliyati, tashqi ko‘rinishi yoki boshqa jihatlariga nisbatan ijobiy baho bildiradi. Bu esa muloqot jarayonida ijtimoiy yaqinlikni kuchaytirish, samimiy muhit yaratish hamda kommunikativ hamkorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Tadqiqotchilar maqtoV nutqiy akti kommunikativ vaziyat, muloqot ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabat va nutqiy maqsadga ko‘ra turli shakllarda namoyon bo‘lishini ta‘kidlaydilar.

Rus tilshunos olimi Karasik kommunikativ jarayonda nutqiy aktlar ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim vosita ekanligini qayd etadi va ularning turli kommunikativ strategiyalar asosida tasniflanishini ta'kidlaydi [8,212]. Shu nuqtai nazardan, maqtov nutqiy aktini ham kommunikativ yo'nalishi, mazmuni va ifoda shakliga ko'ra tasniflash tilshunoslik uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada maqtov nutqiy aktining kommunikativ xususiyatlari tahlil qilinib, uning dialogik nutqda namoyon bo'ladigan asosiy turlari hamda pragmatik xususiyatlari tasnif asosida ko'rib chiqiladi.

Maqtov nutqiy aktining tasnifi

Maqtov nutqiy aktini kommunikativ yo'nalishiga ko'ra, ya'ni maqtov obyektiga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Ikkinchi shaxsga qaratilgan maqtov.
2. Birinchi shaxsga qaratilgan maqtov, o'z-o'zini maqtash.
3. Uchinchi shaxs yoki predmetga qaratilgan maqtov

Bu uch turning eng faol turi ikkinchi shaxsga qaratilgan maqtov nutqiy aktlaridir. Ushbu maqtov nutqiy aktlarni o'z ichida yana quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Tinglovchining shaxsiy sifatleri, xarakteri yoki ichki fazilatlariga qaratilgan maqtov. Masalan, "Siz juda mehribonsiz". Bunday maqtov shaxslararo iliq munosabatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

2. Ish faoliyatiga qaratilgan maqtov. Tinglovchining mehnati, yutug'i yoki faoliyati ijobiy baholanadi. Masalan, "Ishingiz a'lo darajada bajarilgan". Bu turdagi maqtov ko'pincha rag'batlantirish va motivatsiya vazifasini bajaradi.

3. Tashqi ko'rinishga qaratilgan maqtov. Maqtov tinglovchining tashqi qiyofasi, kiyimi yoki uslubiga qaratiladi. Masalan, "Bu libos sizga juda yarashibdi", "Ko'zlarinigiz chiroyli ekan". Bunday maqtov odatda norasmiy muloqotda ko'proq uchraydi.

Birinchi shaxsga qaratilgan maqtov, ya'ni o'z-o'zini maqtash boshqa turlarga qaraganda kamroq uchraydi. Bu holatda so'zlovchi o'z faoliyati yoki qobiliyatini ijobiy baholaydi. Masalan, "Men bu ishni juda yaxshi bajardim", "Rosa barakalla insonman-da!" Dialogik nutqda bu tur kam uchraydi va ba'zan salbiy baho ham keltirib chiqarishi mumkin.

Uchinchi shaxs yoki predmetga qaratilgan maqtov ham so'lashuv uslubida uchrab turadi. Ba'zan maqtov tinglovchining o'zi emas, balki unga tegishli shaxs yoki narsaga qaratiladi. Masalan, "Farzandingiz juda aqlli ekan", "Uyingiz juda chiroyli qurilgan". Bu turdagi maqtov bilvosita tinglovchining o'ziga ham ijobiy baho beradi.

Maqtov nutqiy akti ifoda maqsadga ko'ra quyidagi turlarga ajratiladi:

1. Darak (declarative) shaklidagi maqtov. Maqtovning eng oddiy shakli — so'zlovchi tinglovchining sifatini yoki ishini to'g'ridan-to'g'ri baholaydi. Masalan: "Sizning ishlaringiz juda mukammal", "Bu kitob juda qiziqarli yozilgan", "Siz juda bilimli insonsiz".

2. So'roq (interrogative) shaklidagi maqtov. Maqtov savol shaklida berilib, tinglovchini rag'batlantirish yoki hayratini ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan: "Bu ishni qanday qilib shunchalik mukammal bajardingiz?" "Inson shunchalar ham go'zal bo'ladimi?" "Farzandingiz shunchalik a'lo o'qiyaptimi?" Bu shakl tinglovchida e'tibor uyg'otadi va maqtovning ijobiy ta'sirini kuchaytiradi.

Boshqa nutqiy aktlar singari ushbu maqtov nutqiy aktlarida ham ritorik so'roq tarzida ifodalanishi mumkin: "Sizdek insonlar kam bo'lsa kerak?"

3. Undov (exclamatory) shaklidagi maqtov. Maqtov hayrat, quvonch yoki qoyil qolish hissi bilan ifodalanadi. Masalan, "Voy, bu ish juda zo'r chiqqan!" "Qoyil, siz haqiqatan ham ustasiz!" "Barakalla, qoyilmaqom ishladingiz!"

4. Buyruq (imperative) shaklidagi maqtov. Bu shakl rag'batlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, tinglovchiga faoliyatni davom ettirishni taklif qiladi. Shaklan buyruq bo'lsa ham, pragmatik maqsad — ijobiy baho va motivatsiya. Masalan, "Shunday davom eting, albatta muvaffaqiyatga erishasiz!" "Zo'r natija! Shu uslubingizni saqlang!" "Ajoyib ish qildingiz, yanada puxta harakat qiling!"

Maqtov nutqiy akt dialogda quyidagi funksiyalarni bajaradi:

1. Ijobiy munosabat o'rnatish (affiliativ funksiya) maqsadida ishlatiladi. Maqtov dialog ishtirokchilari o'rtasida samimiy muhit yaratadi. Masalan,

So'zlovchi: "Sizning loyihangiz juda ajoyib!"

Tinglovchi: "Rahmat, sizning yordamingizsiz bu qiyin bo'lardi".

2. O'ziga ishonchni oshirish (fasilitativ funksiya) maqsadida qo'llanadi. Maqtov tinglovchining o'z qobiliyatiga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

3. Minnatdorchilik bildirish (rekognitiv funksiya) maqsadida ishlatiladi [7,101]. Ba'zan maqtov yordam yoki xizmat uchun minnatdorchilikni ifodalash vazifasini bajaradi. Masalan: "So'nggi maslahatlaringiz juda foydali bo'ldi, sizga qoyil qoldim".

4. Motivatsiya va rag'batlantirish uchun qo'llanadi. Maqtov insonni keyingi faoliyatga ruhlantiradi. Masalan: "Yozgan maqolangiz juda puxta, yana shunday ilmiy ishlar yozishingizga ishonaman", "Bugungi taqdimotingiz juda yaxshi chiqdi, shunday davom etsangiz, yana-da katta yutuqlarga erishasiz".

Maqtov nutqiy aktining strategiyalari va shakllari.

Dialog jarayonida maqtov turli ifodalanish usuliga ko'ra bevosita va bilvosita bo'lishi mumkin.

1. Bevosita maqtovda ochiq baholash orqali ifodalanadi. Masalan, "Juda chiroylisiz", "Ajoyib ish qilibsiz", "Siz chinakam ustasiz",

2. Bilvosita maqtovda tinglovchiga tegishli predmet yoki shaxs orqali maqtov bildiriladi. Masalan, "Mashinangiz juda chiroyli ekan", "Farzandingiz juda yaxshi tarbiya topibdi".

Maqtovga javob berish strategiyalari.

Dialogik nutqda maqtov odatda javob replikasi bilan davom etadi. Qabul qilish dialogik nutqda quyidagicha turlari bo'ladi:

1. Qabul qilish. Rahmat", "Minnatdorman".

2. Kamtarona qabul qilish. "Arzimaydi", "Qo'limdan kelgan".

3. Maqtov bilan javob berish. "O'zingiz ham juda yaxshi ishladingiz", "Men sizchalik uddalay olmasdim".

4. Inkori etish quyidagicha ifodalanadi:

a) to'liq rad etish: tinglovchi maqtovni butunlay inkori qiladi:

A: Siz juda yaxshi ma'ruza qildingiz.

B: Yo'q, unchalik yaxshi chiqmagan deb o'ylayman.

A: Juda chiroyli rasm chizibsiz.

B: Yo'q, o'xshatolmadim.

b) kamtarlik ifodasi sifatida maqtov rad etilishi: "Qo'ysangizchi, juda katta narsa qilmadim", "Ovvorasi yo'q";

c) muvaffaqiyatni boshqa omilga bog'lash. Maqtov qabul qilinmaydi, balki boshqa sabab bilan izohlanadi:

A: Juda yaxshi natija qilibsiz.

B: Omadim kelib qoldi xolos.

A: Siz juda yaxshi taqdimot qildingiz.

B: Ustozlar yordami bilan shunday bo'ldi.

Maqtov nutqiy akti dialogik nutqning muhim pragmatik vositalaridan biri hisoblanadi. U shaxslararo munosabatlarni mustahkamlash, ijobiy muhit yaratish hamda kommunikativ samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. How to Do Things with Words — Austin J. L. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press, 1962.

2. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language — Searle J. Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

3. Pragmatics — Levinson S. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

4. An Introduction to Sociolinguistics — Holmes J. An Introduction to Sociolinguistics. London: Routledge, 2013.

5. Principles of Pragmatics — Leech G. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983.

7. Politeness: Some Universals in Language Usage — Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

8. Языковой круг: личность, концепты, дискурс — Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2004.